

SYSTEM PREDICTION OF A NON-STATIONARY RANDOM PROCESS

Shalanov N.V.,*Doctor of Economics, Professor
Siberian University of Consumer Cooperation***Peshkova M.N.,***Candidate of Economic Sciences, associate professor
Siberian University of Consumer Cooperation***Zlobina S.L.,***Candidate of Physical and Mathematical Sciences, associate professor
Siberian University of Consumer Cooperation***Komissarov V.V.,***Candidate of Physical and Mathematical Sciences, associate professor
Siberian University of Consumer Cooperation***Belyaeva N.N.***Senior lecturer Siberian University of Consumer Cooperation*

СИСТЕМНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА

Шаланов Н.В.*Доктор экономических наук, профессор,
Сибирский университет потребительской кооперации***Пешкова М.Н.***Кандидат экономических наук, доцент
Сибирский университет потребительской кооперации***Злобина С.Л.***Кандидат физико-математических наук, доцент
Сибирский университет потребительской кооперации***Комиссаров В.В.***Кандидат физико-математических наук, доцент
Сибирский университет потребительской кооперации***Беляева Н.Н.***Старший преподаватель
Сибирский университет потребительской кооперации***Abstract**

The article proposes an unconventional approach to predicting a non-stationary random process. This approach is the method of systemic forecasting by Markov chains. This method allows to observe the principle of emergence. The transient matrix is constructed according to the author's procedure. Markov chains make it possible to build the process of system development in the perspective period and to reveal the presence or absence of stability of a non-stationary random process.

Аннотация

В статье предлагается нетрадиционный подход к прогнозированию нестационарного случайного процесса. Таким подходом является метод системного прогнозирования цепями Маркова. Это метод позволяет соблюсти принцип эмерджентности. Построение переходной матрицы осуществляется согласно авторской методики. Цепи Маркова позволяют построить процесс развития системы в перспективном периоде и выявить наличие или отсутствие устойчивости нестационарного случайного процесса.

Keywords: system prediction, emergence, Markov chains, transition matrix, stability.

Ключевые слова: системное прогнозирование, эмерджентность, цепи Маркова, переходная матрица, устойчивость.

В изучении случайных процессов, особенно нестационарных, важное место занимают методы, дающие возможность адекватно оценить процесс развития многомерного динамического объекта в ретроспективном периоде и осуществить прогноз его развития в перспективном периоде. Многомерность же объекта исследования в значительной мере затрудняет решение этих задач [2].

При системном прогнозировании развития объекта, поскольку он позиционируется как система, утрачивают свою актуальность такие методы, как тренды, темпы роста, регрессионные модели и т.п. Построение прогнозов для каждого элемента системы нарушает принцип эмерджентности, т.е. целостности системы, что вызывает искажение результатов. В этой связи необходима разработка

новых нетрадиционных методов, сочетающих методы одномерного и многомерного статистического анализа. Одним из таких методов выступает метод системного прогнозирования цепями Маркова, при этом считается, что многомерный динамический объект эволюционирует согласно принципов Марковского процесса.

Марковский процесс представляет собой случайный процесс, состояние которого после любого заданного момента времени t_0 не зависит от его эволюции за предшествующий период, а зависит только от состояния в момент времени t_0 [1].

Моделирование Марковского процесса предполагает наличие матрицы перехода B . Элементами этой матрицы b_{ij} выступают коэффициенты перехода, которые отражают процесс перехода системы из состояния i в момент времени t в состояние j в момент времени $t + \tau$, то есть

$$B(t + \tau) = B(t + S\tau, t + (S + I)\tau).$$

Если процесс развития системы является Марковским процессом, то при известном состоянии многомерного динамического объекта в момент времени t_0 , которое представляется в виде многомерной точки

$$X(t_0) = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0),$$

можно сделать прогноз состояния системы в момент $t > t_0$ прогнозного периода.

$$x(t) = (x_1^1, x_2^1, \dots, x_n^1),$$

за один временной шаг следующим образом:

$$x(t) = B \cdot x(t_0).$$

При моделировании случайного процесса ключевым вопросом выступает процедура расчета переходной матрицы B . Нами предлагается осуществить построение переходной матрицы B по следующим принципам.

Пусть за два последних момента ретроспективного периода многомерный динамический объект обладает следующими значениями своих показателей [3]:

$$x^1 = (x_1^1, x_2^1, \dots, x_n^1),$$

$$x^2 = (x_1^2, x_2^2, \dots, x_n^2)$$

и переходной матрицей, которая в общем виде выражается так:

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}.$$

$$\text{При этом } X^2 = B \cdot X^1.$$

Не приводя достаточно громоздкие преобразования, представим лишь окончательную формулу вычисления элементов переходной матрицы B . Эти коэффициенты перехода рассчитываются по формуле:

$$b_{ij} = \frac{1}{n} \frac{x_j^2}{x_i^1}.$$

Таким образом, для осуществления прогноза состояния системы $x^3 = (x_1^3, x_2^3, \dots, x_n^3)$ нужно произвести следующее преобразование:

$$X^3 = B \cdot X^2.$$

Продолжая вычисления согласно данного принципа получается так называемая цепь Маркова.

Список источников

1. Горелова В.Л., Мельникова Е.Н. Основы прогнозирования систем. – М: Высшая школа, 1986. – 324 с.
2. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. М. : Наука, 1994.- 288 с.
3. Шаланов Н.В. Математические методы цифровой экономики. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2020. - 732 с.